

OLIV TA'LIM TIZIMIDA ETNOESTETIK MADANIYAT: BOSQICHLAR, METODLAR VA INTEGRATSIYA IMKONIYATLARI

Erkinjonova Guljaxon Farxodjon qizi

Qo'qon universiteti Ta'lim kafedrası o'qituvchisi, Qo'qon universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359912>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning etnoestetik madaniyatini shakllantirishning bosqichli modeli tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida I–IV kurslar davomida amalga oshiriladigan ta'limiy, tarbiyaviy va amaliy faoliyat modullari asosida mazkur madaniyatning shakllanish jarayoni yoritiladi. Unda mintaqaviy pedagogik yondashuv, milliy qadriyatlar, xalq ijodi va san'at namunalarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi nazariy va amaliy nuqtai nazardan asoslab beriladi. Maqolada etnoestetik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi fanlararo aloqalar, auditoriyadan tashqari faoliyatlar, tanlov kurslari, pedagogik amaliyot va ijodiy tadbirlar pedagogik strukturaga uzviy bog'langan holda bayon etiladi. Natijada, bo'lajak o'qituvchi shaxsida milliy estetik qarash, go'zallikka munosabat va etnik ongni shakllantirish imkoniyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: etnoestetik madaniyat, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik ta'lim, estetik tarbiya, milliy qadriyatlar, auditoriyadan tashqari faoliyat, fanlararo integratsiya, pedagogik amaliyot, mintaqaviy yondashuv

Аннотация. В данной статье анализируется поэтапная модель формирования этноэстетической культуры будущих учителей в системе высшего педагогического образования. В рамках исследования освещается процесс формирования данной культуры на основе модулей образовательной, воспитательной и практической деятельности, реализуемых в течение I-IV курсов. В нем с теоретической и практической точки зрения обосновывается региональный педагогический подход, интеграция национальных ценностей, народного творчества и образцов искусства в образовательный процесс. В статье описываются междисциплинарные связи, внеаудиторная деятельность, конкурсные курсы, педагогическая практика и творческие мероприятия, служащие развитию этноэстетической культуры, в тесной связи с педагогической структурой. В результате раскрываются возможности формирования национального эстетического взгляда, отношения к красоте и этнического сознания у личности будущего учителя.

Ключевые слова: этноэстетическая культура, будущий учитель, педагогическое образование, эстетическое воспитание, национальные ценности, внеаудиторная деятельность, междисциплинарная интеграция, педагогическая практика, региональный подход

Abstract. This article analyzes the staged model of forming the ethno-aesthetic culture of future teachers in the system of higher pedagogical education. Within the framework of the study, the process of formation of this culture is highlighted based on the modules of educational, upbringing, and practical activities carried out during the I-IV courses. It substantiates from a theoretical and practical point of view the regional pedagogical approach, the integration of national values, folk art, and examples of art into the educational process. The article describes interdisciplinary connections, extracurricular activities, elective courses, pedagogical practice, and creative activities that serve the development of ethno-aesthetic

culture in close connection with the pedagogical structure. As a result, the possibilities of forming a national aesthetic view, attitude to beauty, and ethnic consciousness in the personality of the future teacher are revealed.

Keywords: *ethno-aesthetic culture, future teacher, pedagogical education, aesthetic education, national values, extracurricular activities, interdisciplinary integration, pedagogical practice, regional approach.*

Kirish

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki shaxsni milliy va estetik qadriyatlarga sodiq holda tarbiyalash vazifasini ham o'z zimmasiga olgan. Xususan, bo'lajak o'qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirish orqali ularning estetik didi, madaniy sezgirligi va milliy identiteti mustahkamlanadi. Bu jarayon pedagogik ta'limda madaniy merosga estetik yondashuv, badiiy didni tarbiyalovchi faoliyatlar va milliy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim bilan integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi [1].

Etnoestetik madaniyat tushunchasi — bu shaxs madaniyatining murakkab tizimli ifodasi bo'lib, u etnosning an'anaviy badiiy qadriyatlari, estetik ideal va milliy go'zallik haqidagi tasavvurlari asosida shakllanadi. Uning asosini xalqning estetik modellar orqali avloddan-avlodga o'tuvchi hissiy va ma'naviy tajribasi tashkil etadi [2]. Farg'ona vodiysi, xususan Qo'qon shahrida bu madaniyat ko'hna me'morchilik, amaliy san'at, milliy liboslar, musiqa va raqs kabi omillar orqali boyib boradi. Shu bois, mintaqaviy madaniyatni o'quv jarayoniga kiritish orqali talabanning go'zallikni anglash, sezish va ifodalash qobiliyati rivojlanadi [3]. Zamonaviy ta'limda bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun didaktik vositalar, madaniy kontekstli topshiriqlar, xalq og'zaki ijodi va mahalliy san'at turlaridan samarali foydalanish zarur. Aynan shunday yondashuvlar orqali universitet muhitida bo'lajak o'qituvchilar shaxsida etnoestetik madaniyatning funksional va axloqiy-estetik mezonlari shakllanadi [4].

Etnoestetik madaniyatni avlodlar davomiyligi nuqtai nazaridan tahlil qilar ekanmiz, etnik did, go'zallik haqidagi ideal tasavvurlar, milliy ehtiyojlar va estetik his-tuyg'ularning avloddan-avlodga o'tish mexanizmi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu holat madaniy identitet va estetik ong shakllanishining uzviyligini ifodalaydi. Ammo mavjud ilmiy adabiyotlarda pedagogik madaniyat va uning an'anaviy madaniyat asosidagi estetik tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligini chuqur tavsiflovchi aniqlangan konseptual modelga duch kelinmaydi [5]. Estetik va etnik jihatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik inkor etib bo'lmaydi, chunki ular pedagogik faoliyatda bir maqsad — shaxsni madaniyatli, axloqiy, didli inson sifatida tarbiyalash vazifasiga xizmat qiladi. Bunda etnik estetik qadriyatlar o'quvchi (yoki talaba)da ijtimoiy xulq-atvor, axloqiy ideallar, hayotiy mezonlar shakllanishiga asos yaratadi. Bu kabi ideallar tarixiy-madaniy sharoitlarda kasb egasi — ya'ni o'qituvchi shaxsining etnoestetik kompetensiyasini belgilaydi [6].

Shu nuqtai nazardan qaralganda etnoestetik madaniyat — bu nafaqat shaxsiy madaniyat tarkibiy qismi, balki kasbiy-pedagogik shakllanishning indikatoridir. U universitet ta'limi jarayonida ikki darajada — amaliy (etnoestetik texnologiyalar orqali shakllanuvchi shaxs xususiyati) va ideal (kasbiy o'sishga intilish mezon) ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu esa etnoestetik madaniyatni umumiy madaniyat va kasbiy kompetensiyaning uzviy integratsion qismi sifatida baholash imkonini beradi [7].

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun etnoestetik madaniyatni shakllantirish — kasbiy tayyorgarlikning ajralmas tarkibiy qismlaridan biridir. Bu jarayon talabanning nafaqat pedagogik kompetensiyasini, balki uning estetik idroki, milliy qadriyatlarga sodiqligi va madaniy sezgirligini rivojlantiradi. Shu

bois, zamonaviy universitetlarda “O‘qituvchi” malaka yo‘nalishida tahsil olayotgan mutaxassislar uchun etnoestetik madaniyatni shakllantirishda har bir fan blokining hissasi aniqlanishi va o‘quv jarayonida mazmuni etnoestetik komponentlar bilan to‘ldirish zarurati tug‘iladi [8].

Etnoestetik madaniyatni rivojlantirishda mintaqaviy madaniy muhit – ayniqsa, xalqning urf-odatlarini, milliy san‘at turlari, amaliy bezak san‘ati, milliy liboslar, madaniyat o‘choqlari va bayramlar muhim manba hisoblanadi. Farg‘ona vodiysidagi ko‘p asrlik madaniy qatlam, Qo‘qon xonligi davridagi estetik-madaniy yodgorliklar, hunarmandchilik maktablari, xalq teatr san‘ati, milliy oshiqlar va bastakorlar an‘analari hozirgi kunda ham ta‘limiy resurs sifatida katta ahamiyatga ega [9].

Etnoestetik tarbiya nafaqat estetik his-tuyg‘ularni shakllantirishga, balki talabaning madaniy sezgirligini, ijtimoiy-hissiy empatiyasini va badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Oliy ta‘lim muassasalarining ushbu vazifalarni amalga oshirishdagi roli ularning o‘quv dasturlariga xalq og‘zaki ijodi, milliy folklor, amaliy san‘at, milliy liboslar, musiqa va tasviriy san‘at elementlarini pedagogik asosda kiritilishi bilan bevosita bog‘liqdir [10].

O‘zbekiston Respublikasining oliy ta‘lim tizimida o‘qituvchi kadrlarni tayyorlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, ta‘limda sifat ko‘rsatkichlariga ustuvor e‘tibor berilishi, shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan yondashuvlar bilan uyg‘unlashmoqda. Davlat ta‘lim standartlarida (DTS) belgilangan o‘quv fanlari bloklari — umumiy gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, umumkasbiy va maxsus fanlar bloklari orqali bo‘lajak mutaxassisning kasbiy hamda madaniy shakllanishi ta‘minlanadi [8]. Talabalar shaxsida etnoestetik madaniyatni shakllantirishda mazkur bloklar muhim vosita sifatida qaraladi. Jumladan, umumgumanitar fanlar (falsafa, madaniyatshunoslik, pedagogika, psixologiya) orqali shaxsning estetik idroki, madaniy ong, qadriyatlarini anglash va baholash qobiliyatlari rivojlanadi.

Etnoestetik madaniyatni shakllantirish imkoniyatlari, shuningdek, mintaqaviy komponentlar — ya‘ni universitet joylashgan hududning an‘anaviy madaniyatini aks ettiruvchi mahalliy o‘quv dasturlari orqali ham boyitiladi. Farg‘ona vodiysidagi universitetlarda o‘quvchilarni Qo‘qon xonligi davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar, xalq og‘zaki ijodi, hunarmandchilik, xalq bayramlari orqali tanishtirish orqali talabalar shaxsida milliylikka asoslangan estetik tafakkur shakllanadi.

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimida pedagogik yo‘nalishlarda, xususan boshlang‘ich ta‘lim mutaxassislarini tayyorlashda talabalarning etnoestetik madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta‘limning dolzarb vazifalaridan biridir. Etnoestetik madaniyat, bir tomondan, shaxsning milliy madaniyatga asoslangan estetik idroki, go‘zallik haqidagi qarashlari, estetik ehtiyojlari va didini o‘zida mujassam etgan bo‘lsa, boshqa tomondan, u kasbiy-pedagogik madaniyatning muhim komponenti sifatida qaraladi. Shu bois, oliy pedagogik ta‘limda bu madaniyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi fanlar, metodlar, faoliyatlar tizimlashtirilgan holda yondashuvni talab etadi.

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishidagi o‘quv reja asosida ta‘lim oluvchi talabalarda etnoestetik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi bir nechta fanlar mavjud bo‘lib, ular o‘z mazmuni va maqsadidan kelib chiqib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita bu jarayonga ta‘sir etadi. Jumladan, “Madaniyatshunoslik”, “Musiqa ta‘limi”, “Tasviriy san‘at”, “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi”, “Bolalar adabiyoti”, “Nutq madaniyati” kabi fanlar orqali talabalarda milliy-estetik qarashlar, badiiy idrok, san‘atga nisbatan sezgirlik, xalq madaniyatiga hurmat singari sifatlarga asos solinadi. Ayniqsa, bu fanlarda xalq badiiy tafakkuriga, xalq amaliy san‘ati va ijodiga doir

mavzularning mavjudligi ularni etnoestetik madaniyatni shakllantirish vositasiga aylantiradi. Mazkur fanlar o'rtasidagi fanlararo bog'liqlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, “Pedagogik mahorat” fanida estetik ifoda vositalaridan dars jarayonida foydalanish ko'nikmalari shakllantirilsa, “Tasviriy san'at” va “Musiqqa ta'limi” fanlarida xalq san'ati asosida estetik obraz yaratish, milliy kuylar va liboslar orqali madaniyatni tushuntirish ko'nikmalari rivojlanadi. O'quv rejaning tanlov kurslari esa, talabaning mintaqaviy madaniyatga chuqurroq kirib borishiga, o'zining estetik qiziqishlari va milliy tafakkurini ijodiy yo'sinda namoyon etishiga zamin yaratadi. Bu jihatdan, pedagogik ta'lim tizimida tanlov fanlari va amaliy mashg'ulotlar orqali estetik va milliylik uyg'unlashuvi bo'lajak o'qituvchi shaxsida aniq ko'rinish topadi.

O'quv rejaning har bir bo'limi, xususan asosiy va qo'shimcha mutaxassislik fanlari, shuningdek umumgumanitar fanlar tarkibi etnoestetik madaniyat shakllanishiga xizmat qiluvchi bilimlarni singdirishga zamin bo'lib xizmat qiladi. Bu fanlar orqali shaxsning tafakkuri, tasavvuri, his-tuyg'ulari, estetik ehtiyoji va badiiy anglash qobiliyati bosqichma-bosqich shakllanadi. Etnoestetik madaniyat, ayni paytda, mintaqaviy madaniyatga asoslangan tarbiya va ijodiy faoliyat vositalari orqali ham boyitilishi mumkin. Farg'ona vodiysining an'anaviy urf-odatlarini, milliy san'ati, hunarmandchiligi va xalq og'zaki ijodi shu maqsadda xizmat qiladigan boy resurslardandir. Talabalar bu elementlar bilan faqat dars jarayonida emas, balki auditoriyadan tashqari faoliyatlarda ham tanishadilar. Milliy bayramlar, xalq festivallari, muzey va ko'rgazmalarga tashriflar orqali talabalar estetik sezgirlik va madaniy ongini o'zlashtiradi. Etnoestetik madaniyatni shakllantirishda auditoriya mashg'ulotlari, amaliy estetik faoliyat va ijtimoiy-tarbiyaviy tadbirlar uzviy bog'langan holda olib borilishi lozim. Bu jarayon modullashtirilgan tarzda tashkil etilganda, o'qituvchi shaxsida estetik tafakkur, milliylikni anglash va kasbiy mahorat uyg'unlashuvi ta'minlanadi. Natijada, bo'lajak pedagog nafaqat ta'lim beruvchi, balki jamiyatga milliy va estetik qadriyatlarni yetkazuvchi ijodkor shaxs sifatida shakllanadi.

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilar shaxsida etnoestetik madaniyatni shakllantirish uzluksiz bosqichlar asosida amalga oshiriladi. Ularning ichida 1-kursdagi moslashuv bosqichi muhim ahamiyatga ega bo'lib, talabaning oliy ta'lim muhitiga moslashishi, kasbiylikka ilk qadam qo'yishi va estetik hamda milliy qadriyatlar bilan tanishishining poydevorini tashkil etadi. Aynan shu bosqichda talaba ilk bor etnoestetik yo'naltirilgan bilim va faoliyat bilan tanishadi. Shaxsning umumiy va kasbiy madaniyati, milliy-estetik qarashlari, pedagogik dunyoqarashi va badiiy-didiy fazilatlarini ilk marotaba birgalikda shakllanadi. Etnoestetik madaniyatni shakllantirish jarayonida auditoriyadagi nazariy ta'lim bilan bir qatorda, auditoriyadan tashqari faoliyatlar ham muhim o'rin tutadi. Birinchi kursda o'tiladigan “Psixologik-pedagogik praktikum” doirasida talabalar ta'lim muassasalaridagi real pedagogik muhit bilan tanishib, o'qituvchi shaxsining madaniy-ma'naviy ko'rinishini amaliy kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Mazkur praktikum davomida talabalarga xalqning milliy liboslari, bayramlari, estetik qadriyatlari va urf-odatlariga oid topshiriqlar berish, xalq amaliy san'at elementlarini o'rganishga yo'naltirilgan ijodiy mashg'ulotlar tashkil etish mumkin. Shuningdek, estetik va madaniy faoliyatni kuchaytirish maqsadida talabalarning ishtirokida insholar tanlovi (“Mening kasbim – o'qituvchilik”, “Kasbimdagi go'zallik va ma'naviyat” kabi mavzularda), milliy qo'shiqlar tanlovi, dekorativ san'at ko'rgazmalari, milliy raqs ustaxonalari tashkil etilishi mumkin. Bu faoliyatlar nafaqat ijodiy ifoda vositasi, balki shaxsda milliy go'zallikni his qilish, estetik baho bera olish va ijodiy mushohada qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Moslashuv bosqichi talabalar uchun kasbiy hayotga ilk qadamdir. Shu bosqichda ular o'zlarining kasbga munosabatini, estetik qarashlarini, san'at va madaniyatga bo'lgan ichki ehtiyojlarini anglay boshlaydilar. Talabalarni milliy madaniyat qadriyatlarini bilan tanishtirishning samarali shakllaridan biri — oliy ta'lim muassasasi qoshidagi badiiy-ijodiy to'garaklar, milliy bayramlar va teatrlashtirilgan madaniy tadbirlarda ishtirok etishdir. Jumladan, “Navro'z”, “Mehrjon”, “Meros haftaligi” kabi tadbirlar etnoestetik tarbiyaning kuchli omillaridan biri bo'lib, ularning orqali talabalar milliy liboslar, urf-odatlar, san'at asarlari va qadimiy madaniyatga nisbatan ongli munosabatni o'zlashtiradi.

Pedagogik ta'limning ikkinchi kursi – **shakllanish bosqichi** sifatida bo'lajak o'qituvchining kasbiy-pedagogik madaniyatini, shu jumladan etnoestetik tarkibiy qismini chuqurlashtirishni maqsad qilib qo'yadi. Agar birinchi kursda talabalar umumiy ta'lim muhitiga moslashgan bo'lsalar, bu bosqichda ular o'zlarining kasbiy pozitsiyasini aniqlash, o'zini o'qituvchi shaxsi sifatida anglash va milliy-estetik qadriyatlarga tayangan holda kasbiy faoliyatga yo'naltirilishlari bilan ajralib turadi.

Talabalarining estetik va madaniy ongini shakllantirishda asosiy fanlar – “Pedagogika”, “Tarbiya nazariyasi va metodikasi”, “Ta'lim nazariyasi va metodikasi”, “Milliy qadriyatlar asosida tarbiya”, “Madaniyatshunoslik”, “O'zbek xalq og'zaki ijodi” kabi fanlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, etnoestetik yondashuvning fanlararo integratsiyasi bu bosqichda ancha chuqurlashadi. Shuningdek, “Tasviriy san'at”, “Musiqqa ta'limi”, “Texnologiya”, “Hayot faoliyati xavfsizligi”, “Bolalar adabiyoti” kabi fanlar orqali talabalar xalq san'ati, amaliy bezak san'ati, milliy musiqiy meros, folklor va urf-odatlar estetikasi bilan amaliy tanishadilar. Shaxsiy qiziqish va estetik moyilliklar asosida talabalar universitet qoshidagi badiiy-estetik to'garaklar (kashtachilik, yog'och o'ymakorligi, milliy libos dizayni), ijodiy studiyalar (xalq cholg'u asboblari ansambli, milliy raqs to'garagi), madaniy-ma'rifiy klub va tanlovlarda ishtirok etadilar. Bu esa nafaqat estetik ifoda vositalarini egallashga, balki milliy o'zlikni anglashga, xalq madaniyatiga hurmat bilan qarashga yo'naltiradi.

II kursda talabalar pedagogik amaliyot jarayonida milliy va zamonaviy estetik qadriyatlarning uyg'unligini kuzatadilar. Jumladan, maktab amaliyoti davomida o'quvchilarga milliy-estetik tarbiya berish, sinfda dekorativ elementlar, o'zbekcha bezaklar, maqollar, bayram atributlari orqali estetik muhit yaratish tajribasini o'rganadilar. Bu bosqichda "Etnoestetik ong va idrok" mavzusida keyslar, ilmiy loyihalar, pedagogik tahlil topshiriqlari asosida shaxsiy yondashuv, ijodkorlik va madaniy tahlil malakasi shakllanadi. Shuningdek, talabalar o'z mustaqil tadqiqot ishlarini yozishda milliy qadriyatlar va estetik ong o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladilar. Masalan: “O'zbek xalq ertaklarida estetik ideal”, “Bolalar adabiyotida milliy estetik obrazlar” yoki “Xalq san'ati orqali o'quvchilarda badiiy didni rivojlantirish” mavzularidagi izlanishlar bu bosqichda ko'p uchraydi. Bunday ishlar ularning ilmiy-tahliliy tafakkurini, madaniy sezgirligini oshiradi.

Etnoestetik tarbiyaning ushbu bosqichda o'tkaziladigan eng samarali shakllaridan yana biri – pedagogik munozaralar, ma'naviy suhbatlar, madaniy seminarlardir. “Bugungi o'qituvchi obrazida xalq ruhi qanday namoyon bo'lmoqda?”, “Milliy go'zallik va pedagogik estetik qarashlar” kabi mavzulardagi bahslar orqali talabalarining estetik qarashlari chuqurlashadi, mantiqiy fikrlash va ma'naviy javobgarlik rivojlanadi.

Oliy ta'limning uchinchi bosqichi — **namoyon bo'lish bosqichi** sifatida talabaning etnoestetik madaniyati amaliy faoliyatda ifodalanadigan, kasbiy-estetik ko'nikmalar esa aniq faoliyat shakllarida namoyon bo'ladigan bosqichdir. Bu davrda talaba allaqachon etnoestetik dunyoqarash asoslarini egallagan bo'lib, uning shaxsiy qadriyatlarini, didi va madaniy intilishi

faoliyatga yo'naltirilgan holda ifodalanadi. “Pedagogika va mintaqaviy ta'lim”, “Pedagogik tizimlarni boshqarish”, “Ta'limning me'yoriy-huquqiy asoslari”, “Ta'lim tarixi” kabi fanlar bilan birga “Pedagogika asoslari”, “O'zbek xalq pedagogikasi”, “Innovatsion texnologiyalar”, “O'qituvchi nutqi madaniyati” kabi tanlov kurslari ham muhim o'rin tutadi. Shu bosqichda talabalar maktablarda amaliyot o'tab, o'z faoliyatlarida milliy estetik qadriyatlar, xalq an'analari, milliy did va urf-odatlar asosida ta'lim-tarbiya ishlarini loyihalaydilar. “Milliy qadriyatlar asosida dars loyihasi” kabi topshiriqlar orqali talabalar etnoestetik mazmunga ega bo'lgan pedagogik yondashuvlarni mustaqil ishlab chiqadilar. Talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida etnoestetik mavzular ko'proq kuzatiladi: milliy obrazlar, xalq ijodi, amaliy san'at va xalq badiiy merosi asosidagi dars ssenariylari, maktablarda etnoestetik muhitni tashkil qilish uslublari o'rganiladi. Bu bosqichda ular “Ilmiy jamiyatlar”, “Pedagogik loyihalar”, “Yosh tadqiqotchilar klubi”da faol ishtirok etadilar.

To'rtinchi bosqich — dolzarblashtirish bosqichi bo'lib, bu davrda talabalar o'zlarining etnoestetik qarashlarini mustaqil pedagogik faoliyatda individual tarzda namoyon etadilar. Etnoestetik qadriyatlarning ta'limdagi roli to'g'risida chuqur tafakkur, milliy ong va mas'uliyat sezgisi shakllanadi. Bu bosqichda “Maktabda amaliy faoliyat”, “Innovatsion maktablar bilan hamkorlik”, “Xalq pedagogikasi asosida tarbiya” kabi faoliyatlar orqali talabalar o'zlarining estetik va madaniy qarashlarini sinovdan o'tkazadilar. IV kursdagi pedagogik amaliyot talabalarga o'z metodik ishlanmalarida milliy va xalq ijodiy elementlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi. “O'zbek xalq ertaklari asosida integrativ dars”, “Oila va etnoestetik muhit” mavzularidagi ishlar orqali ular ijodkorlik, milliylik va zamonaviylikni birlashtirish yo'llarini o'rganadilar. “Xalq bayramlari asosida estetik tarbiya” loyihalari, “Bolalar uchun madaniy-estetik mashg'ulotlar” kabi amaliy topshiriqlar orqali etnoestetik madaniyat talabaning shaxsiy yondashuviga aylanadi. “O'z kasbiga muhabbat” tanlovi, “Milliy did – estetik fazilat” kabi universitet doirasida o'tkaziladigan tanlovlar bu bosqichga xos faoliyat shakllaridir.

Xulosa

Universitet ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning etnoestetik madaniyatini shakllantirish jarayoni – bu uzviylik, bosqichma-bosqichlik va mintaqaviy o'ziga xoslikka asoslangan murakkab pedagogik jarayondir. Ushbu madaniyat shaxsning milliy qadriyatlar, badiiy-estetik ideal va etnik merosga nisbatan ongli munosabatini, estetik dunyoqarashini, milliy o'zlikni anglashi va estetik ifoda ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirish universitet ta'limining barcha bosqichlarida – I kursdan IV kursgacha uzluksiz va kompleks tarzda amalga oshirilishi lozim. Har bir bosqich maqsadli ta'limiy mazmun, amaliy faoliyat, auditoriyadan tashqari estetik faoliyat va pedagogik amaliyotni o'z ichiga olgan holatda tashkil etilishi kerak. Mazkur bosqichlarda etnoestetik tarbiya nafaqat nazariy bilimlar, balki milliy an'analarni anglash, xalq ijodi va san'at namunalari o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quv fanlarining o'zaro integratsiyasi, milliy-madaniy komponentlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, ijodiy topshiriqlar, loyihalar, mushohada va tadqiqot ishlari orqali talabalar shaxsining etnoestetik madaniyati sifat sifatida namoyon bo'ladi. Etnoestetik faoliyat, shuningdek, estetik did, ma'naviy sezgirlik, milliy g'urur, qadriyatlarga sodiqlik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Shu bilan birga, ta'limda etnoestetik madaniyatni shakllantirish pedagogik texnologiyalar, milliy san'at, folklor, teatr, amaliy hunarmandchilik va madaniy-tarbiyaviy muhit orqali boyitilishi lozim. Etnoestetik tarbiya jarayonining tizimli

rejalashtirilishi, maxsus metodik ta’minoti va har bir bosqichda individual hamda ijtimoiy faoliyatga yo’naltirilganligi ta’lim sifatini yanada oshirish imkonini beradi.

Shunday qilib, bo’lajak o’qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirish – milliy o’zlikni qadrlaydigan, zamonaviy estetik ongga ega, madaniyatni tarbiyaviy vosita sifatida anglaydigan pedagog shaxsini tarbiyalashning eng muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston – inson qadri ustuvor bo‘lgan jamiyat va xalqparvar davlat. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 416 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi. Ta’lim to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – Toshkent, 2020 yil 23 sentyabr. [Elektron resurs]: www.lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. PQ–60-son, 2022-yil 28-yanvar. [Elektron resurs]: www.lex.uz.
4. Qodirova Z., Usmonxo‘jayev M. Pedagogik ta’limda estetik tarbiya va milliylik. – Toshkent: Fan, 2020. – 140 b.
5. Qodirova Z. Maktabgacha ta’limda estetik tarbiya va madaniy meros. – Farg‘ona: Yangi avlod, 2020. – 104 b.
6. To‘raqulov N. O‘qituvchining kasbiy-estetik tayyorgarligi. – Toshkent: Ma‘rifat, 2020. – 188 b.
7. Usmonxo‘jayev M. Pedagog shaxsida estetik madaniyatni shakllantirish muammolari. – Toshkent: Fan, 2017. – 164 b.
8. Yo‘ldoshev Q. Ma’naviy qadriyatlar va shaxs tarbiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005. – 160 b.
9. Zokirova A.F. Etnoestetik tarbiya: mohiyat va metodlar. – Farg‘ona: Ilm va taraqqiyot, 2022. – 112 b.
10. Sahlberg P. The Global and the Local: Taking Account of Context in the Push for Technologization of Education. – ResearchGate, 2016.
11. Livingstone D. Digital Education and Cultural Cognition. – London: Routledge, 2018.
12. Safford K. Cultural sensitivity and AI tutors: Navigating diversity in intelligent learning systems. – New York: Springer, 2020.